

ТАБИЙ ГАЗНИ АМИНЛИ ТОЗАЛАШДА УЧРАЙДИГАН МУАММОЛАР ВА УЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШ

Юлдашева Нигора Турсунбоевна

НамҚИ ўқитувчиси

Ким Наталия

Абдурашидова Машхура

НаммҚИ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7801696>

Абсорбентни йўқотилиши - газни тозалаш қурилмасини ишлатишда асосий кўрсаткич бўлиб ҳисобланади. Бунга сабаб абсорбент таннархи юқори бўлиб, ишлатиш ҳаражатларининг асосий қисмини ташкил этади. Абсорбент йўқотилиши қурилма конструкцияси, газ таркиби, ишлатиладиган амин таркиби, тозалашнинг ҳарорати ва босими ва аминни регенерациялаш шароитига боғлиқ бўлади. Бу йўқотишлар турли қурилмаларда ҳар хил бўлиб, 1000 м³ газга 50-200 гр. ни ташкил қилади. Аминни йўқотилиши абсорбциялаш ҳарорати ва босимида амин буғлари қайишқоқлигига ва сепарациялаш қурилмасини самарадорлигига (томчи кўринишидаги механик йўқотишлар) га боғлиқ бўлади. Кимевий йўқотишлар аминни CO₂ ва COS, ҳаво кислороди ва термик парчаланишга ҳисобига ҳосил бўлиши тезлигига боғлиқ бўлади.

Қурилмани коррозияси кўпгина омилларга боғлиқ бўлади:

- нордон газларнинг нисбатларга кўра концентрациялари;
- аминни тўйиниш даражаси;
- амин концентрациясига;
- ҳароратлар;
- эритма ютувчанлиги сифатига ва бошқ.

Табиий газ таркибидаги нордон газлар тозаланадиган асосий моддалар бўлиб ҳисобланади. Коррозия газ ва аминдаги CO₂ ва H₂S концентрациясини ва ҳарорати ошиши билан ортиб боради. H₂S пўлатга худди кислота каби таъсир ўтказади ва алконаламин эритмасида эрмайдиган олтингугуртли темир ҳосил бўлишига олиб келади. CO₂ сув иштирокида темир билан реакцияга киришиб, темир биокарбонат ҳосил қилади ва эритма қиздирилганда эрмайдиган темир карбонат ҳосил қилади ва аппарат ҳамда қувур узатгич деворларида чўкма ҳосил қилади. Коррозия амин концентрацияси ошиши билан ортиб боради, Коррозияни ҳосил бўлишига тозаланадиган газ компонентлари таъсирида, аминни термик парчаланишидан, ҳаво кислороди таъсирида оксидланишидан ҳосил бўладиган қўшимча маҳсулотлар сабаб бўлади, эритмада қаттиқ заррачалар бўлиши металлнинг ҳимояловчи қатламини емириб, эрозия ҳосил қилади. Бундай қаттиқ заррачаларга темир сульфиди, темир оксиди, чанг, кум, металл қолдиғи заррачалари мисол бўлади. Саноат қурилмаларида алконаламинларнинг сувли эритмалари ёрдамида газни тозалашда коррозия бутун системада амин ва нордон газлар ҳаракатланувчи юзаларда вужудга келиши мумкин. Нисбатан тез кечадиган коррозия нордон газлар миқдори максимал даражада бўлган ҳарорат таъсири юқори участкаларда: иссиқлик алмашиниш аппаратларида, конденсаторларда, десорберда (газ-суюқлик фазалари ажратиладиган юзаларда). Коррозия ингибиторларини қўллаш аминни тўйиниш концентрациясини ошириш, коррозияни камайтириш ва аминни

деградацияланишини ошириш имконини беради. Алканоламин эритмаларининг кўпикланиши абсорберда ҳосил бўлиб, газни тозалаш жараёнига салбий таъсир кўрсатади. Бунда асосан аминни йўқотилиши ва газни гликолли қуритиш тизимида ушланишига ва асосий қисми магистрал газ қузури тизимида йўқотилиши кузатилади. Кўпчилик кўпикланиш ҳолатларини икки ҳафта давомида бостиришга эришилади.

Кўпикланиш келиб чиқиш сабабларини ўрганиш мақсадида олиб борилган текширишлар натижаларни кўрсатишича, бунга, ингибитор коррозия қолдиқлари, сульфидли бирикмаларнинг қисман қолдиқлари ҳамда барқарор конденсат ва техник метанол бўлиши асосий кўпикланишин кетириб чиқарувчи сабаб бўлиб ҳисобланиши аниқланди. Кўпикланишга бундан ташқари мойловчи ёғлар, коррозия маҳсулотлари ва аминни деградацияси кабилар ҳам сабабчи бўлиб ҳисобланади Кўпикланишга қаши курашиш усуллари:

Кўпикланишни камайтирувчи бир неча усуллар мавжуд:

- хом ашё ва амин эритмаси билан сирт фаол моддаларни келишини камайтириш ва уларни бутунлай йўқотиш;
- кўпик сундирувчиларни ишлатиш;
- кўмирли фильтрларда алканоамин эритмасини фильтрлаш.

Кўпик ҳосил бўлишини пасайтиришнинг асосий усули махсус кимёвий бирикмакўпик сундирувчиларни ишлатиш бўлиб ҳисобланади.

Кўпикни кимёвий усулда бузиш кўпикнинг стабилизаторларига сирт-фаол кўшимчалар қўшиш бўлиб ҳисобланади. Ишлаб чиқаришда кўпик сундирувчиларни беш хил тури ишлатилиб, улар бирбиридан тезлиги ва таъсир муддати бўйича қўллаш шароити ва усули билан фарқланади.

Кўпик ҳосил бўлишига қарши кураш усуллар орқали муаммони тўлиқ ечиб бўлмайди, бунда кўпикланиш ҳолати вақтинчалик бартараф этилади. Шу сабабли аминли эритмани тозалаш мақсадида кўмирли адсорбентларда фильтрациялаш қўлланилади. Газни аминли тозалаш қурилмасида кўпикланиш ҳолатини олдини олиш мақсадида қуйидаги чора-тадбирларни амалга оширилади:

1. газни тозалаш тизимида кўпикланишни келтириб чиқарувчи аралашмаларни минимал даражага чеклаш лозим.
2. Жиҳозни даврий равишда шламдан ювиш ва тозалаш.
3. Циркуляцияланаётган аминли эритмани тозалаш мақсадида 5 дан 20 % гача миқдорини кўмирли адсорбент орқали фильтрлаш ишларини амалга ошириш лозим.
4. Кўпик сундирувчиларни ишлатиш.

Кейинга вақтда илмий-техник манбаларда бир қатор саноат қурилмаларида аминли эритмани барча ҳажмини кўмирли адсорбент орқали фильтрлаш ишларини амалга ошириш лозимлиги келтирилган.

Аммо юқоридаги барча тадбирларда бир қатор камчиликлар учрайди:

1. Кўпик сундирувчиларни ишлатиш кўпик ҳосил қилувчиларни йўқотмай, уни вақтинчалик сўндиради. Кўпик сундирувчиларни ортиқча ишлатиш нисбатан барқарор ва қийин сундириладиган бирикмалар ҳосил қилади;
2. Кўмирли фильтрларда алканоамин эритмасини фильтрлашни қўллаш вақтнинг узлуксиз бўлмаган оралиғида самарали бўлиб, адсорбентни регнерациялаш ва жойлаш учун юклаш даврида кўпик ҳосил қилувчи моддалар ҳосил бўлишига олиб келади. Ўз

навбатид аминни барча эритмасини фильтлаш жараёнга хизмат кўрсатиш ҳаражатларини ошиб кетишига олиб келади. Саноатда ишлаб турган қурилмаларда абсорбент сифатида ДЭА ва МДЭАнинг ДЭА билан аралашмасидан фойдаланиш кенг тарқалган. Абсорбент сифатида МДЭА ва ДЭА нинг сувли эритмасида аминни 1:4 ва 4:1 нисбатидан фойдаланиш тозаланган газни қолдиқ водород сульфид ва углерод оксидлари бўйича қуйиладиган талабларига жавоб беради. ДЭА/МДЭА аралашмасидан фойдаланиш Клаус қурилмаси хом ашёси талабларига жавоб берадиган нордон газни CO₂ иштирокида H₂S ни танловчанлик асосида ажратиб олишни таъминлайди.

References:

1. М. Асқаров, О. Ёриев, Н. Ёдгоров Полимерлар физикаси ва химияси. Тошкент. „Ўқитувчи“.
2. Слоним И. Я. Определение строения мочевины формальдегидных смол циклоцепной структуры методом ЯМР 13С. Журнал ВМС Сер. А. 1988 N10.
3. Сайфиддинов, О., Ғойипов, А., & Рахмонов, Д. (2022). Композицион фенол-формальдегид смолаларини термик хоссаларини ўрганиш. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(23), 99-102.
4. Юсупов, И., Зокиров, М., & Сайфиддинов, О. (2022, October). БИОГОМУС ЎҒИТЛАРИ. БИОГОМУСНИНГ ХОССАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. In *Международная конференция академических наук (Vol. 1, No. 29, pp. 17-24)*.
5. Shamshidinov, I., Kodirova, G., Sayfiddinov, O., & Zakirov, M. (2022). METHOD OF APPLICATION OF BIOGUMUS AS WELL AS OBTAINING LIQUID BIOORGANOMINERAL FERTILIZERS FROM RAIN WORM BIOGUMUS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 2(10), 40-46.
6. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., Nishonov, A., & Sayfiddinov, O. (2022). Марказий Қизилқум фосфоритлари асосидаги экстракцион фосфат кислотадан юқори сифатли аммоний фосфатлари олиш. *Science and innovation*, 1(A4), 150-160.
7. Сайфиддинов, О., & Хусанбоев, З. (2022). ПАНДЕМИЯ ДАВРИДА ТИББИЁТ СОҲАСИДА “CARE HELPER” ЛОЙИҲАСИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ. *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*, 1(2), 42-45.
8. Юсупов, И., Зокиров, М., & Сайфиддинов, О. (2022, October). БИОГОМУС ЎҒИТЛАРИ. БИОГОМУСНИНГ ХОССАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. In *Международная конференция академических наук (Vol. 1, No. 29, pp. 17-24)*.
9. Турсунбоев, Х., & Сайфиддинов, О. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НЕХИМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(28), 434-438.
10. Нажмиддинов, Р. Ю., Шамшидинов, И. Т., Нишонов, А. А., & Сайфиддинов, О. О. МАРКАЗИЙ ҚИЗИЛҚУМ ФОСФОРИТЛАРИ АСОСИДАГИ ЭКСТРАКЦИОН ФОСФАТ КИСЛОТАДАН ЮҚОРИ СИФАТЛИ АММОНИЙ ФОСФАТЛАРИ ОЛИШ. *Achemistry*, 150.
11. Сайфиддинов, О., & Юсупов, И. (2022). ПОЯВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУМАГИ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(27), 129-132.
12. Ikramov, M., & Sayfiddinov, O. (2022). ORGANIK KISLOTALAR ASOSIDA POLIEFIR

OLISHNI TADQIQ ETISH. Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya, 1(6), 210-212.

13. Eminov, A., Jumanov, Y., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). O'ZBEKISTON KAOLINLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. Science and innovation, 1(A6), 367-373.

14. Сайфиддинов, О., & Усканбеков, О. (2022). НАНО-ЗАПРАЧАЛАРНИНГ ХОССАЛАРИИ ЎРГАНИШ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 18-22.

15. Eminov, A., Jumanov, Y. U., Umarov, F., & Sayfiddinov, O. (2022). PROSPECTS FOR THE USE OF KAOLINS OF UZBEKISTAN. Science and Innovation, 1(6), 367-373.

16. Najmiddinov, R., Shamshidinov, I., Qodirova, G., & Sayfiddinov, O. (2022). PURIFICATION OF PHOSPHORIC ACID FROM IMPURITIES IN THE EXTRACTION PROCESS AND RESEARCH OF OBTAINING HIGH-QUALITY NITROGEN-PHOSPHORIC FERTILIZERS. Models and methods in modern science, 1(16), 86-99.